

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ В ЗАЩИТЕ ПРИРОДЫ

Ахмадова П.

*Доктор философии в области филологии
Нахичеванский государственный университет
Нахичевань, Азербайджан
ORCID ID: 0009-0005-7857-4359*

THE ROLE OF ARTISTIC THINKING IN PROTECTING NATURE

Ahmadova P.

*Doctor of Philosophy in Philology
Nakhchivan State University
Nakhchivan, Azerbaijan
ORCID ID: 0009-0005-7857-4359*

Аннотация

В статье рассматривается влияние художественной литературы на мышление человека. Сообщается о некоторых произведениях искусства, призывающих к большему вниманию к природе. Впервые в форме синтеза анализируются художественные чувства и мышление человека, обсуждается положительное влияние художественной литературы на мышление человека. Художественные произведения помогают читателям понять серьезность экологических проблем и изменить свое отношение к природе. Писатели и поэты ясно выражают вред человеческой деятельности природе, повышают чувствительность людей к этим вопросам. Обсуждаются произведения, которые важно прочитать для защиты природы. Основная цель работы – поддержка защиты экологии и защиты природы посредством художественных произведений, влияющих на мышление человека. Великие писатели ясно выражают вред деятельности человека природе и делают людей более чувствительными к этим вопросам. В. Бьянки, Н. Сладкова, Уолт Уитмен, Генри Дэвид Торо, А. М. Орлова, Уильям Стэнли Мервин, Уильям Фолкнер, Теодор Ротке, Дж. Даррелл, Джозеф Микерва, Гете, Бальзак, Карл Ясперс, Э. Пауль Зер, Джавахарлал Неру, Уильям Ракерт, Марсель Пруст, Низами Гянджеви, Е. Чарушина, Д. Мамина-Сибиряка, Гете, М. Пришвина, Бальзак К. Паустовского, И. М. В интересных работах Пивоварова и других по экологии и природе представлены интересные идеи.

Abstract

The article examines the influence of fiction on human thinking. Some of the works of art that call for more attention to nature are reported. For the first time, a person's artistic feelings and thinking are analyzed in the form of a synthesis, and the positive influence of fiction on human thinking is discussed. Fiction works help readers to understand the seriousness of environmental problems and change their attitude towards nature. Writers and poets clearly express the damage of human activity to nature, and make people more sensitive to these issues. The works that are important to read for the protection of nature are discussed. The main goal of the work is to support the protection of ecology and the protection of nature through artistic works that influence human thinking. Great writers clearly express the damage of human activity to nature and make people more sensitive to these issues. B. Bianki, N. Sladkova, Walt Whitman, Henry David Thoreau, A. M. Orlova, William Stanley Merwin, William Faulkner, Theodore Rothke, J. Darrell, Joseph Mikerva, Goethe, Balzac, Carl Jaspers, E. Paul Zehr, Jawaharlal Nehru, William Ruckert, Marcel Proust, Nizami Ganjavi, E. Charushina, D. Mamina-Sibiriyaka, Goethe, M. Prishvina, Balzac K. Paustovskogo, I. M. In the interesting works of Pivovarova and others on ecology and nature, interesting ideas are brought to attention.

Ключевые слова: Экология, Художественное мышление, Литература, Художественные произведения, Природа, Влияние, Среда.

Keywords: Ecology, Artistic thinking, Literature, Artistic works, Nature, Influence, Medium.

Одной из серьезных проблем современности является защита экологии и повышение внимания и интереса к природе. Сегодня во всем мире начато множество мероприятий с целью защиты природы и обеспечения устойчивого развития. Экологические проблемы, как одна из величайших проблем мира — защита природы — интересуют каждого из нас. Биосфера является единственным местом обитания человека и других живых организмов. [Чеснокова, Т.В., 100 с., 2012]. По этой причине каждый

работает в своей области, чтобы сохранить биосферу. Известно, что происходящие в мире процессы, войны, эксплуатация природных ресурсов и уничтожение живых существ, точнее говоря, фауна и флора несут большие потери от человеческой деятельности. Люди прибегают к различным методам для решения экологических проблем. Одним из этих методов является помощь художественных произведений, более точно говоря, художественной литературы. Потому что мышление и чувства человека — это начало всего. Поэтому художественные

произведения играют мощную роль в том, чтобы повлиять на художественное сознание людей и изменить их поведение. Как сказал Н. Г. Чернышевский: «Искусство добывается своей цели намного честнее, чем сказка, особенно научная сказка.» Именно поэтому на протяжении веков люди относились к образцовым произведениям литературы и искусства как к средству разума, мудрости, познания, эстетического вкуса, морального развития, возрождения и общественного прогресса. В то же время художественные произведения богаты научно-художественными средствами, направленными на защиту природы. Литература с произведениями, подчеркивающими красоту природы и важность ее защиты, заставляет читателей задуматься и, воздействуя на их чувства, помогает понять серьезность экологических вопросов. В литературе природа охарактеризована как образ и содержание. В мировой литературе научное познание и художественное восприятие, научное и поэтическое мышление всегда дополняли друг друга и реализовывались в внутреннем единстве в творчестве таких корифеев, как Гомер, Данте, Фирдоуси, Низами, Фузули, Шекспир, Леонардо да Винчи, Виктор Гюго, Гёте, Пушкин, М. Ф. Ахундов, Толстой и др. В. Бианки, Н. Сладкова, Уолт Уитмен, Генри Дэвид Торо, А. М. Орлова, Уильям Стэнли Мервин, Уильям Фолкнер, Теодор Ротке, Дж. Даррелл, Джозеф Микер, Гёте, Бальзак, Карл Ясперс, Э. Пол Зер, Джавахирлал Неру, Уильям Рукерт, Марсель Пруст, Низами Гянджеви, Е. Чарушина, Д. Мамина-Сибиряка, М. Пришвин, Бальзак, К. Паустовский, И. М. Пивоварова и других.

Писатели романтического направления рассматривали природу как средство выражения эмоционального состояния человека. Они изображали красоту гор, рек и лесов в своих стихах, впечатляя читателей величиим природы. Поэты, писатели и драматурги, относящиеся к этому направлению, отражали красоту природы, ее роль в жизни человека и одновременно влияние людей на природу в своих произведениях. По их мнению, источником вдохновения для человека является сама художественная литература. В таких стихах, рассказах и романах описание природы образует связь между людьми и природой.

Одним из актуальных направлений литературной критики XXI века является модель экологической критики. Термин «экологическая критика» впервые ввел Уильям Рукерт в своей статье «Литература и экология», написанной в 1978 году. Рукерт, отметив существующие в 70-х годах экспериментальные формы критики, пишет, что новая «критика должна быть всеобъемлющей». По мнению ученого, в защите природы ответственность несут не только экологи, но и читатели, писатели, критики. Рукерт подчеркивает, что речь идет не только о применении экологических понятий к литературе, но и о необходимости проверять наличие или отсутствие экологической чувствительности в литературных текстах.

В книге Джозефа Микера «Комедия выживания: исследования литературной экологии» подчеркивается важность защиты природы. В этой комедии иногда человек сам определяет свою жизнь. Такие произведения касаются потребительской культуры, эксплуатации природных ресурсов и экологических вопросов, нацеливаясь на то, чтобы оставить будущим поколениям более зеленый мир. Непрестанно идущие войны в мире наносят огромный ущерб земле — ее фауне и флоре, а главное, человеческой жизни. В связи с этим важно воздействие художественных произведений на человеческий разум. В мировой литературе также написаны произведения, которые подвергают критике войны. Произведения Уильяма Стэнли Мервина, критикующие войны, положительно влияют на художественно-философское мышление большой читательской аудитории и оставляют глубокий след. Его произведения, посвященные влиянию лесов на человеческую жизнь и их восстановлению, являются ценными художественными произведениями, направленными на защиту экологии. Эти произведения с большим интересом читаются в мировой литературе. В них сила художественных средств выражения столь же мощна, как и сила оружия, и, что самое важное, художники с помощью таких художественных средств выражения умеют управлять человеческими чувствами. Например, изображение срубленного дерева как символа прекращения дыхания создает символ разрушения экологического баланса.

Природа является неотъемлемой частью человеческой жизни. Мы должны рассматривать её не только как источник красоты и богатства, но и как основной источник вдохновения для нашей души, мыслей и литературы. Я бы сказал, что художественная литература отражает диалог между людьми и природой. Писатели и поэты, воспроизводя в своих произведениях красоту, богатство и нежность природы, напоминают читателям о том, насколько ценны эти красоты.

В произведении Э. М. Форстера «Тоннель в конце дороги» природа выступает не просто фоном, а играет роль зеркала, отражающего внутренний мир людей. Здесь подчеркивается связь между изменениями в природе и изменениями в человеческих чувствах, что выявляет выражение человеческих эмоций. В поэзии, рассказах и романах природа отражает любовь, печаль и радость людей. Например, Уильям Уордсворт глубоко объясняет влияние природы на человеческий дух в своем произведении «Мысли о природе». Его произведения напоминают читателям, что природа является не только физической, но и эмоциональной средой. Эти работы помогают донести серьезность защиты географии, в которой мы живем, меняя отношение людей к природе. Например, книга Рэйчел Карсон «Молчаливая весна» вызвала широкую дискуссию о нанесенном экологическом ущербе. Эта книга привела к росту экологического сознания среди широкой аудитории. Рэйчел Карсон связывает влияние человека на биосферу с литературной перспективой.

Люди берут из природы всё, что им нужно — воздух, воду, материальные блага, сырьё для промышленности и т.д. Поэтому художественная литература помогает людям понять свои обязанности перед природой. От газелей и касид Низами Гянджеви до его поэм, образование человека занимает центральное место. Этот вопрос более глубоко обсуждается в его поэмах «Сокровищница тайн», «Лейла и Маджнун» и «Семь красавиц».

В поэме поэта «Семь красавиц» одной из историй, имеющей воспитательный характер, является «Охота Бахрама и его пощада оленям». В истории показано, что когда Бахрам-шах охотится на оленей, он либо бросает аркан, либо ловит их руками, чтобы не повредить. Если олень не достиг четырехлетнего возраста, он отпускал его. В «Сказании о Фиридун и олене» поэт называет каждое живое существо ценным «жемчугом».

«Если у тебя нет силы дать жизнь,

У тебя нет права отнимать её,

В существовании превосходство — это первое в этом мире,

Каждое живое существо — это жемчуг, как ты, в этом мире.

Много желающих отнять жизнь из-за её ценности,

Не отнимай жизнь, ведь у тебя нет силы её дать.» [Гянджеви Низами. 2004. с.7].

Книга Рэйчел Карсон «Молчаливая весна» символизирует начало экологического движения. Карсон объясняет, что защита природы — это не только экологическая проблема, но и этическая. «Наиболее тревожным из всех нападений человека на окружающую среду является загрязнение воздуха, земли, рек и морей опасными и даже смертельными веществами. Это загрязнение в основном невосстанавливаемо; цепь зла, которую оно инициирует, не только в мире, который должен поддерживать жизнь, но и в живых тканях в основном необратима. В этом теперь общем загрязнении окружающей среды химические вещества являются зловещими и малозаметными партнерами радиации в изменении самой природы мира — самой природы его жизни».

Генри Дэвид Торо в своем произведении «Уолден» защищает простой образ жизни и гармонию с природой. Он исследует красоту природы, связь человека с природой и влияние цивилизации, проведя год рядом с озером Уолден в Массачусетсе. В произведении на передний план выходят темы экологической чувствительности, самопознания человека и охраны природы. «Быть философом — значит не только иметь тонкие мысли, даже не основывать школу, но так любить мудрость, чтобы жить в соответствии с её предписаниями — жизнью простоты, независимости, великодушия и доверия. Это решать некоторые проблемы жизни не только теоретически, но и практически». В романе Джона Стейнбека «Гроздь гнева» рассказывается история, revolving around the economic crisis and the ecological effects of agricultural practices. Отношение людей к земле, экологическая справедливость и

обязанности человечества перед природой находятся в центре сюжета.

В произведении Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» также важную роль играет тема охраны природы и взаимоотношений человека с природой. Он показывает, как индустриализация Мордором разрушает природу, и как другие персонажи проявляют глубокую любовь к ней. В этом произведении есть позитивные экологические послания. Произведение Курта Воннегута «Галапагос» сатирически объясняет влияние человека на природу, развитие технологий и его последствия. Он подчеркивает важность жизни в согласии с природой, чтобы люди не наносили вред экологии. Великие писатели также говорят ценными словами о необычайной силе, соединяющей человека и природу: «Любовь к природе — единственная любовь, которая не обманет надежды человека» (Бальзак), «Корона природы — любовь. Но только через любовь можно к ней приблизиться» (Гёте), «Природа может жить и без человека, но человек не может жить после исчезновения природы» (Э. Пол Зир). Русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский пишет, что человек, разбирающийся в основных вопросах науки о природе, может создавать идеи независимо от рассматриваемых проблем и т.д. [Тахиров К.; Алишева Н.; Б., 2009. с. 55].

Великие писатели внушают читателям, что вмешательство в природу недопустимо и что необходимо с большой гражданской ответственностью защищать каждую её цветочек, дерево и камень. Произведение Сергея Есенина «Сон птиц» подчеркивает, что природа всегда становится вечной и древней темой литературы, её чудесная красота не поддается разрушению. Литературные произведения, в том числе примеры поэзии, оказывают мощное влияние на людей, подобно солнечной энергии. Стихотворение Рафика Ода о защите природы также очень интересно в этом плане.

«Каждый лист — это вдох для нас,

Каждая ветка — вдохновение, желание для нас,

Без деревьев этот мир — это клетка для нас,

—

Давайте скажем миру правду,

Люди, давайте защитим природу.

Посадим дерево каждому, порадуемся,

Потом будем заботиться о нём, порадуемся,

Пусть цветы радуют нас, порадуемся,

Передадим тепло в сердца,

Люди, давайте защитим природу...»

Все писатели, как убежденные ценители подлинной красоты, доказывают, что влияние человека на природу не должно быть губительным для неё, ведь каждая встреча с природой — это встреча с прекрасным, прикосновение к тайне. Любить природу — значит не только наслаждаться ею, но и бережно к ней относиться.

В заключение можно сказать, что художественная литература не только воспеваает красоты природы, но и подчеркивает важность её охраны. Это не только художественно-эстетическая ценность литературы, но и жизненно важный вопрос

для будущего человечества. Каждый читатель должен откликнуться на этот призыв художественной литературы и внести свой вклад в защиту природы. Всегда существовала большая связь между природой и художественной литературой, которая находит эстетическое выражение в сознании человека. Художественные произведения призывают к устойчивому будущему. Поэтому роль художественной литературы в решении экологических вопросов велика и незаменима. В современном литературном процессе внимание к охране природы и экологическим проблемам возросло. Защита природы имеет жизненно важное значение не только для сегодняшнего дня, но и для будущих поколений. Литература помогает осознать эту ответственность. Писатели призывают читателей быть чувствительными к природе, разумно использовать её ресурсы и охранять её. Каждое художественное произведение является призывом — защитить природу и сохранить её ценности. Литература не только описывает связь человека с природой, но и углубляет её. Эта область направлена на осознание людьми своих экологических обязанностей, на любовь к природе и её защите. Литература, будучи формой искусства, одновременно служит инструментом для охраны природы. В будущем можно ожидать, что с помощью художественных произведений будет углубляться взаимосвязь человека с природой и усиливаться ответственность людей за неё. В мировой литературе художественные произведения, посвящённые охране природы, освещают экологические проблемы, побуждая людей размышлять и изменяться.

Эти произведения не только имеют художественную ценность, но и позволяют глубоко задуматься об экологической справедливости и связи человека с природой. Любовь к природе и важность её охраны занимают центральное место в темах этой литературы.

Список литературы

1. Мамедов Г.Ш., Хелилов М.Й. *Экология и охрана окружающей среды*. Баку, «Элм», 2005, 880 с.
2. Чеснокова, Т.В. *Учебное пособие по экологии* / Т.В. Чеснокова, М.В. Лосева; Ивановский государственный архитектурно-строительный университет. — Иваново, 2012. — 100 с.
3. *Экология и задачи, стоящие перед библиотеками* / ред. специальности и ответственный за выпуск К. Тахиров; сост. Н. Алышова; ред. Г. Сефералиева; Национальная библиотека имени М. Ф. Ахундова. — Б., 2009. — 55 с.
4. Чехов А. П. Дядя Ваня // Вишневый сад: пьесы / А. П. Чехов; оформ. Е. Савченко. - СПб.: Азбука; [Б. м.]: Азбука-Аттикус, 2013. - 317 с
5. Распутин В. Г. Прощание с Матерой: повесть / В. Г. Распутин; оформ. серии О. Горбовской. - Москва: Эксмо, 2015. - 255 с.
6. Чеснокова, Т.В. *Учебное пособие по экологии* / Т.В. Чеснокова, М.В. Лосева; Иван. гос. архит.-строит. ун-т.- Иваново, 2012. - 100 с.
7. Низами Гянджеви. *Сокровищница тайн*. "Лидер", Баку, 2004, 264 с.
8. Низами Гянджеви. *Семь красавиц*. "Лидер", Баку, 2004, 336 с.